

TIZIM TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI**Ahtamqulov Muhriddin Ahtamul o'g'li**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali assistenti.

e-mail. muhriddinahtamqulov@gmail.com**Xurramov Anvar Shuhrat o'g'li**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasi.

e-mail. anvarx561@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.11497030>**

Annotatsiya. Tizim — bu o'zaro ta'sir qiluvchi yoki o'zaro bog'liq bo'lgan elementlar to'plami bo'lib, ular bir butunlikni tashkil qilish uchun qoidalar to'plamiga muvofiq harakat qiladilar. Atrof-muhit bilan o'ralgan va ta'sirlangan tizimning chegaralari, tuzilishi va maqsadi bilan tavsiflanadi va uning faoliyatida ifodalanadi. Tizimlar tizim nazariyasi va boshqa tizimli fanlarni o'rganish obyektlari hisoblanadi. Tizim atamasi *lotincha* „systēma“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'z navbatida *yunoncha* *sōsēma systēma*: „bir necha qismlardan yoki a'zoldan tashkil topgan bir butun tushuncha, „tizim“, adabiy tilda „tarkib“.

Kalit so'zlar: Tizim, axborot.**SYSTEM CONCEPT AND ITS MAIN CHARACTERISTICS**

Abstract. A system is a collection of interacting or interrelated elements that act according to a set of rules to form a whole. It is characterized by the boundaries, structure and purpose of a system surrounded and influenced by its environment and expressed in its activities. Systems are the objects of study of systems theory and other systematic sciences. The term system comes from the Latin word "systēma", which in turn comes from the Greek *sōsēma systēma*: "a whole concept consisting of several parts or members, "system", in literary language "content".

Key words: System, information.**КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Аннотация. Система — это совокупность взаимодействующих или взаимосвязанных элементов, которые действуют в соответствии с набором правил, образуя единое целое. Она характеризуется границами, структурой и целью системы, окруженной окружающей средой и находящейся под ее влиянием и выраженной в ее деятельности. Системы являются объектами изучения теории систем и других систематических наук. Термин «система» происходит от латинского слова «systēma», которое, в свою очередь, происходит от греческого *sōsēma systēma*: «целое понятие, состоящее из нескольких частей или членов, «система», в литературном языке «содержание».

Ключевые слова: Система, информация.

Кирish. Tizim tushunchasi juda xam keng tarqalgan termin bo'lib, juda xam ko'p ma'noni anglatadi. Ko'p xollarda texnika vositalari va dasturlari yigindisiga "TIZIM" deb ataladi.

Tizim tushunchasiga "axborot" so'zini qo'shsak u xolda "tizimning" yaratilish maqsadi va ishlash prinsipi tushuniladi. Axborot tizimi foydalanuvchilarga istalgan muhitdagi axborotlarni saqlash, qayta ishlash, qidirish imkonini yaratadi.[1] Informatikada "tizim" tushunchasi ko'proq texnik vositalar va dasturlar to'plamiga nisbatan ishlatiladi. Kompyuterning texnik qismini "tizim" deb tasavvur etish mumkin. Xuddi shunday hisobotlarni tayyorlash va elektron hujjatlar oqimini boshqarish kabiamaliy vazifalarni echish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plamini ham "tizim" deb hisoblash mumkin. Xo'sh, bunday vaziyatda "Bu axborotlardan qanday foydalanish kerak?" degan tabiiy savol ko'ndalang turadi. Bunday savolga javob berishda malum ketma-ketlikda ish yuritishimiz lozim bo'ladi. Shuning uchun ishni axborotlarni olish, ularni saqlash va bir joydan boshqa joyga uzatish, xullas, axborot tizimlardan boshlaymiz. Belgilangan maqsadga erishish uchun axborotlarning shakli va mazmuniga ko'ra turlarga ajratish, ularni saqlash, izlash va qayta ishlash tamoyillariga, qayta ishlash uchun qo'llaniladigan usullar, shaxslar hamda vositalarning o'zaro bog'langan vositasiga-axborot tizimi (AT) deyiladi.[2]

Muhokama va takliflar. Tizim tushunchasi, biror narsani organizatsiyon, struktur yoki tuzilma shaklida tashkil etishning usuli yoki tartibidir. Bu tushuncha asosan boshqarish, tadbir, menejment va boshqa sohasiga oiddir. Tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilar o'z ichiga oladi:

1. Tartib: Tizim, faoliyatni tuzilgan va murakkab bo'lmagan shaklda olib borishmoqda.
2. Har qanday tizimda tartibning saqligi katta ahamiyatga ega.
2. Ish xususiyatlari: Tizimning amalga oshirish uchun belgilangan vazifalarni bajarish uchun ish xususiyatlari belgilanadi. Bu, har bir a'zoni belgilangan vazifalarni tijoratga sifatli bajarishga majburlaydi.
3. Kommunikatsiya: Tizimda kommunikatsiya o'z-o'ziga aloqa qilishni o'z ichiga oladi va tizim ichidagi a'zolar orasidagi ma'lumot almashishni ta'minlaydi.
4. Boshqarish: Tizim, yozuv va tizimning faoliyatini boshqarish uchun kerak bo'lgan struktur va protseduralarga ega bo'lishi kerak.[3]

Muhokama: 1. Tizimning o'zaro hamkorlikni kuchaytirish kerak. A'zolar o'rtasida aloqa va ishbilarmonlikni ta'minlash uchun tizimdagi kompaniyalar va bo'limlar o'rtasida ko'p tarmoqli hamkorlikni kengaytirish muhimdir.

2. Fahmli ma'lumotlar tizimining yaratilishi. Tizimga kiruvchi va tizimdan chiqadigan ma'lumotlar o'ziga xos himoya tizimiga ega bo'lishi kerak.

3. Tizimni yaxshiroqni his qilish uchun amalga oshirish. Tizimning ish xususiyatlarini tahlil qilish va undagi muammo va muammoni bartaraf etish uchun qo'llanishning muhim bo'lishi kerak.

Takliflar: 1. Tizim yaratilishidan oldin, yangi tizimni o'rganish, tasvir etish va tuzilishni yangidan ko'rib chiqish tajriba olish.

2. Tizimning amalini oshirish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish. Avtomatlashtirish va raqamli tizimlar tizimining faoliyatini ko'paytirishga yordam beradi.

3. Tizimni yaxshiroqni his qilish va uning ish xususiyatlarini o'rganish uchun xodimlarni maxsus ta'lim va kurslarga yo'naltirish. Bu, tizimning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. Tizim, bir necha modul va qurishlardan tashkil topgan interaktiv modeldir. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

1. Modullar: Tizim, bir necha modullar yordamida tashkil topadi. Modullar, umumiy xil xizmatlar ko'rsatish, ma'lumotni saqlash, tekshirish va boshqalar kabi funktsiyalar uchun bo'lib tuzilgan.

2. Interaktivlik: Tizim foydalanuvchiga interaktivlik imkoniyatini beradi, ya'ni foydalanuvchilar tizim bilan o'zaro amalga oshirish orqali ma'lumot almishlari mumkin.

3. Qurilmalar: Tizim, qurilmalar yordamida amalga oshiriladi va modullar o'rtasida ma'lumot almashish va olib bermoqchi bo'lgan vazifalarni bajaradi.

4. Ma'lumotlar bazasi: Tizimda ma'lumotlar bazasi orqali ma'lumot saqlanadi va uni ularni qidirish, o'qish, yozish va o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yuzasidan xulosa: Tizim foydalanuvchilar uchun samarali va moslashtirishgan interaktiv modul va funktsiyalarni o'z ichiga oladi, shuningdek, ma'lumotlar menejmentini o'rganish va uni o'zlashtirish imkoniyatlarini beradi. Tizimning modullari orqali amaliyotni uslubini kuchi va sezilarli ko'rinishda o'rganish imkoniyatini beradi, shuningdek, saqlanayotgan ma'lumotlar ishlash va ularni tiklashga imkon beradi.

REFERENCES

1. <https://ru.scribd.com/document/722435464/1-Tizim-tushunchasi-va-uning-turli-ta-riflari>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Axborot_tizimi
3. G.H.To'rayeva, D.H.Fayziyeva AXBOROT TIZIMLARI

